

**الدور المُعدّل للاختلافات بين الأجيال في تأثير اضطراب المعلومات على
النُدرة الهدرِكة والتخزين الاندفاعي لدى المستهلك المصري
(دراسة تطبيقية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر)**

إعداد

أ.د/ طلعت أسعد عبد الحويد مصعب أحمد بسيوني دويدار

أستاذ التسويق والإعلان

كلية تجارة - جامعة المنصورة

باحث دكتوراة

كلية التجارة جامعة المنصورة

أ.د/ تاهر إبراهيم عشري

أستاذ إدارة الأعمال

كلية التجارة جامعة المنصورة

مجلة راية الدولية للعلوم التجارية

دورية علمية محكمة

المجلد (0) - العدد (18) - يوليو ٢٠٢٦

<https://www.rijcs.org/>

الناشر

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدهياط الجديدة

المنشأ بقرار وزير التعليم العالي رقم ٤٨٩٠ بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨ بجمهورية مصر العربية

**The Moderating Role of Generational Differences in the
Impact of Information Disorder on Perceived Scarcity and
Impulsive Stockpiling Among Egyptian Consumers:
An Applied Study on Social Media Users in Egypt**

submitted by

Prof. Dr. Talaat Asaad Abdel Hamid
Professor of Marketing and Advertising
Faculty of Commerce, Mansoura
University

Mosaab Ahmed Bassiouni Dwedar
Ph.D. Researcher
Faculty of Commerce, Mansoura
University

. Prof. Dr. Tamer Ibrahim Ashry
Associate Professor of Business Administration
Faculty of Commerce, Mansoura University

Raya International Journal of Business Sciences

vOLUME (5), ISSUE (18), july 2026

<https://www.rijcs.org/>

Raya Higher Institute of Management and Foreign Trade in New Damietta

المنتج

يهدف هذا البحث إلى تحليل تأثير أبعاد اضطراب المعلومات (اللامبالاة، الخداع، والحقائق المضللة) على تشكيل إدراك المستهلك المصري بالندرة ودفعه نحو سلوك التخزين الاندفاعي،

كما تركز الدراسة بشكل جوهري على اختبار الدور المُعدّل للاختلافات بين الأجيال في هذه العلاقة، لتحديد ما إذا كانت استجابة الأجيال تختلف باختلاف نوع الاضطراب المعلوماتي. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الاستنباطي، وصُنفت كدراسة وصفية تحليلية ذات تصميم كمي تفسيري مقطعي. ولتحقيق أهداف الدراسة، طُبقت استبانة إلكترونية على عينة قوامها (٦٣٧) من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر. تم اختبار الفروض باستخدام نمذجة المعادلة البنائية (SEM)، وتحديد أسلوب تحليل المسار (Path Analysis)، للكشف عن العلاقات المباشرة والتفاعلات المعدلة بالاعتماد على حزمة (Lavaan) في بيئة البرمجة (R). النتائج: كشفت النتائج عن تطابق مثالي لنموذج الدراسة، وأظهرت أن بُعدي الحقائق المضللة واللامبالاة هما المحركان الرئيسيان لوعي المستهلك بالندرة، بينما يؤثر بُعد الخداع بشكل مباشر على سلوك التخزين الاندفاعي. والأهم من ذلك، أثبتت الدراسة وجود دور معدل للاختلافات الجيلية؛ حيث يُظهر الجيل Z (الأصغر سناً) حساسية أعلى تجاه اللامبالاة لتكوين إدراك الندرة، بينما يميل الجيل X (الأكبر سناً) للانخراط في التخزين الاندفاعي عند التعرض للحقائق المضللة. الكلمات المفتاحية: اضطراب المعلومات، الندرة المدركة، التخزين الاندفاعي، الاختلافات بين الأجيال.

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the impact of information disorder dimensions (Bullshit, deception, and misleading facts) on shaping perceived scarcity among Egyptian consumers and driving them toward impulsive stockpiling behavior. Furthermore, the study fundamentally focuses on examining the moderating role of

generational differences within this relationship to determine whether generational responses vary according to the type of information disorder encountered.

Methodology: The study adopted a descriptive-analytical approach utilizing an explanatory cross-sectional design. An online questionnaire was administered to a sample of 637 social media users in Egypt. Structural Equation Modeling (SEM), specifically Path Analysis using the R software (lavaan package), was employed to test the direct relationships and moderation effects.

Findings: The results revealed a perfect model fit. Findings indicated that **both Misleading Facts and Bullshit dimensions are the primary drivers of perceived scarcity, whereas the Deception dimension directly influences impulsive stockpiling behavior.** Crucially, the study confirmed the moderating role of generational differences; Generation Z (younger cohort) exhibited higher sensitivity to Bullshit in forming perceived scarcity, while Generation X (older cohort) showed a greater propensity for impulsive stockpiling when exposed to misleading facts.

Keywords: Information Disorder, Perceived Scarcity, Impulsive Stockpiling, Generational Differences, Generation Z, Egyptian Context.

تمهيد:

يشهد العالم الرقمي تزايداً غير مسبوق في ظاهرة اضطراب المعلومات، والتي تشمل المعلومات المضللة، والأخبار الزائفة، والمحتوى المنشور بدافع اللامبالاة بالحقيقة، وفي أوقات الأزمات، تتحول هذه المعلومات من مجرد محتوى رقمي إلى محفزات سلوكية خطيرة تؤثر في استقرار الأسواق (Tandoc et al., 2017).

وتشير الأدبببات إلى أن التعرض للمعلومات المضللة خاصة تلك المتعلقة بنقص الإمدادات، يؤدي إلى تفاقم ظاهرة هلع الشراء (*Panic Buying*)، حيث يندفع المستهلكون لشراء كمببات غير عادية من المنتجات خوفًا من الندرة (*Ben Hassen et al., 2020*).

وفي السياق المصري الذي يتسم بطبيعة اجتماعية جماعية تضع القيم المشتركة وروابط المجموعة في مقدمة السلوك الفردي، وتبرز أهمية فهم كيفية تشكل الندرة المدركة لدى المستهلكين، فقد أشارت دراسات ثقافية واسعة النطاق إلى أن المجتمعات ذات النزعة الجماعية — ومنها مصر — يميل أفرادها إلى استجابات أكثر تأثيرًا بالسلوك الجمعي ومحتوى الشبكات الاجتماعية (*Hofstede, 2011*)، كما توضح الأدبببات الحديثة أن تلعب الاختلاف بين الأجيال دورًا جوهريًا في تفسير حساسية المستهلكين لهذه المؤثرات، حيث يُظهر الجيل Z، بوصفه جيلًا رقميًا خالصًا، مستويات أعلى من القابلية للتأثر بالضغط الاجتماعي والقلق المرتبط بالمحتوى المتداول مقارنة بالأجيال الأكبر سنًا (*Twenge et al., 2019*).

أولاً: الإطار النظري

يتناول هذا البحث أربع متغيرات رئيسية؛ حيث يُمثل اضطراب المعلومات المتغير المستقل، في حين يتمثل المتغيران التابعان في الندرة المدركة لدى المستهلك والتخزين الاندفاعي، أما المتغير المُعدل فيتمثل في اختلافات الأجيال. وفيما يلي نعرض بإيجاز مفهوم كل متغير منهم، والأبعاد الأساسية، وكذلك الدراسات السابقة التي تناولتها، وذلك على النحو التالي:

المتغير المستقل: اضطراب المعلومات (*Information Disorder*)

١. مفهوم اضطراب اباب المعلومات:

يُعرف اضطراب المعلومات بأنه ظاهرة تنتشر فيها معلومات ذات مستوى منخفض من الدقة والمصداقية أو تتأثر بمصالح معينة، ما يؤدي إلى عواقب سلبية على الأفراد والمجتمع، ويشمل نشر معلومات خاطئة أو مضللة أو خبيثة (*Irwanto et al., 2025*).

كما يشير (Di Pietro et al., 2021) بأن اضطراب المعلومات هي اختلال في النظام المعلوماتي ناتج عن تدفق أو إنتاج أو استهلاك معلومات غير دقيقة أو مشوهة أو ضارة، ويُعزز هذا الاضطراب بفضل سرعة انتشار المعلومات عبر الوسائط الرقمية والشبكات الاجتماعية.

ووفقاً لـ (Kandel, 2020) فإن اضطراب المعلومات يُقصد به إنتاج أو تداول محتوى معلوماتي زائف أو مضلل، سواء حدث ذلك بقصد الإيذاء أو من دون نية مسبقة لذلك، ويشمل الاضطراب ثلاثة أنماط أساسية:

- أ- المعلومات الخاطئة التي تُنشر دون وعي بعدم صحتها.
- ب- المعلومات الكاذبة التي تُنتج وتُرَوَّج عمدًا لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو لإلحاق الضرر بالآخرين.
- ت- المعلومات الخبيثة التي تعتمد على مضمون صحيح في الأصل لكن يُعاد توجيهه أو توظيفه بغرض الإضرار بالأفراد أو المؤسسات.

٢. أبعاد اضطراب المعلومات (Information Disorder Dimensions)

اعتمد البحث في قياس متغير اضطراب المعلومات على ثلاثة أبعاد جوهرية هي: (اللامبالاة، الخداع، والحقائق المضللة)؛ حيث يمثل هذا الانتقاء إطاراً مفاهيمياً متكاملًا يغطي كافة أشكال الخلل المعلوماتي وفقاً لتصنيف الأدبيات الرصينة مثل (Wardle & Derakhshan, 2017)، وتستند الدراسة في اختيار هذه الأبعاد تحديداً إلى قدرتها على تغطية مكونات المصدقية والنوايا بالكامل:

أ. اللامبالاة (Bullshit):

يعرف (Petrocelli, 2022) اللامبالاة بأنها نشاط يقوم به الشخص دون اهتمام بعناصر مهمة في الحكم السليم والمنطق، مثل الأدلة والمعرفة المؤكدة والحقيقة. ولا يتعلق الأمر بشكل ضروري

بالادعاءات المحددة بشأن ما إذا كان المحتوى الاتصالي مفتعل أم لا. يعتبر الهراء سلوكًا يستخدم في التواصل.

وقد عرّف Cohen (2002) مصطلح اللامبالاة على أنه محتوى مهم أو خطاب ضبابي يتعدّر توضيحه أو تفنيده. وبمعنى آخر، فإن معيار الكلام الفارغ لا يتعلّق بمضمون الادعاء ذاته، بل بطبيعته الغامضة وغير القابلة للتفنيده.

ب. الخداع Deception

يمثل الخداع أحد الجوانب المعقدة في تعريف اضطراب المعلومات ذاتها، فكما أشار (Gelfert, 2018) و (Rini, 2017)، فإن نية الخداع ليست دائمًا هي المحرك الوحيد وراء انتشار المعلومات الخاطئة، فبعضها قد يكون سببه دوافع مالية أو سياسية بحثة دون الاهتمام بما إذا كان المتلقي سيُخدع أم لا. ومع ذلك، تبقى نية الخداع معيارًا أساسيًا في العديد من تعريفات اضطراب المعلومات، حيث يُنظر إليها على أنها رسالة يتم إرسالها عن قصد من قبل المرسل لتعزيز اعتقاد أو نتيجة خاطئة (Khan et al., 2021).

ويمثل هذا المفهوم رؤيتين متعارضتين، ولكن متكاملتين، فالرؤية الأولى المدعومة من قبل (Gelfert 2018) و (Rini 2017) تؤكد على أن نية الخداع ليست دائمًا هي المحرك الوحيد، بل قد تكون الدوافع الأخرى، كالمصالح المالية أو السياسية، هي الأهم، وهذه الرؤية تعد ضرورية لفهم ظواهر مثل هلع الشراء، حيث قد لا يكون ناشر المعلومة المضللة ينوي خداع المتلقي مباشرة، بل يهدف إلى تحقيق ربح أو إثارة جدل، مما يؤدي إلى نتائج سلبية غير مقصودة.

أما الرؤية الثانية، التي يمثلها (Khan et al. 2021)، فتعود إلى التعريف التقليدي الذي يركز على قصدية الخداع، ونقد هذه الرؤية هو أنها قد تكون محدودة في تفسير الظواهر الجديدة، حيث إنها تفشل في تفسير انتشار المعلومات التي لا تندرج تحت نية الخداع المباشرة.

ج. الحقائق المضللة *Misleading Facts*

يمثل مفهوم التضليل الذي يستخدم معلومات صادقة تحديًا جوهريًا في دراسات اضطراب المعلومات. وكما أوضحت دراسة (Wardle & Derakhshan, 2017)، فإن هذا النمط هو الأكثر انتشاراً، حيث يتم مشاركة محتوى أو بيانات صادقة وحقيقية، ولكن يتم إرفاقها بمعلومات سياقية خاطئة لإنشاء سرد مضلل.

ويُقصد بالحقائق المضللة تلك المعلومات التي تحتوي على عناصر صحيحة لكنها تُقدّم بشكل انتقائي أو مع تحريف للسياق، بحيث توجّه المتلقي نحو فهم غير دقيق أو استنتاج مغلوط (Shcherbakova & Nikiforchuk, 2023).

المتغيرات التابعة: وعي المستهلك بالندرة، وانخراط المستهلك في التخزين الاندفاعي

١. الندرة المدركة (Perceived Scarcity):

يعد وعي المستهلك بالندرة من العوامل الأساسية التي تشكل سلوك الشراء، حيث تؤدي إشارات الندرة إلى تعزيز قيمة المنتجات وزيادة الرغبة في اقتنائها. تتنوع استجابات المستهلكين للندرة بين الاندفاع في الشراء، والسعي للتميز، وأحياناً الشعور بالغضب أو الإحباط، مما ينعكس على قراراتهم الشرائية وعلاقتهم بالعلامات (Barton et al., 2022).

فقد أوضح Lynn (1991) أن إدراك المستهلك لندرة المنتج يعزز رغبته في اقتنائه بسرعة، وأن ما هو نادر يُصبح أكثر قيمة في نظره، وهو ما أسس لما يُعرف بنظرية السلعة (Commodity Theory)، ويضعنا هذا التعريف التأسيسي أمام المعادلة الكلاسيكية: الندرة = القيمة، إنه يفسر ببراعة الرغبة في اقتناء السلع النادرة، لكن هذا هو مكن قصوره في سياقنا؛ فهو يفسر جاذبية الندرة، لكنه لا يفسر القلق المصاحب لها في الأزمات، فهو يفتقر إلى البُعد الانفعالي السلبي للتهديد.

وهو ما يعالجه (Cialdini 2009) الذي أشار إلى أن الندرة تمثل حالة معرفية تجعل الأفراد يرون الموارد أكثر قيمة عند ندرتها، مؤكداً أن هذا الإدراك هو ما يرفع القيمة المدركة ويشير القلق بشأن الفقد المحتمل.

٢. التخزين الاندفاعي Impulsive Stockpiling

يُنظر إلى التخزين الاندفاعي على أنه آلية نفسية دفاعية يلجأ إليها الأفراد في أوقات الأزمات وعدم اليقين، إذ يمنحهم شراء وتخزين السلع إحساساً مؤقتاً بالأمان والسيطرة، حتى وإن لم تكن هناك حاجة فعلية لهذه الكميات (Papagiannidis et al., 2023).

كما يوضح (Naeem 2021) أن التخزين الاندفاعي يمثل آلية لتقليل القلق وعدم اليقين بشأن المستقبل، في حين يراه (Islam et al. 2021) آلية دفاعية تمنح الأفراد شعوراً زائفاً بالتحكم في بيئة غير مستقرة.

وعرّفه (Arafat et al. 2020) بأنه شكل من أشكال الشراء المفرط الذي يتضمن الحصول على كميات كبيرة من المنتجات للاحتفاظ بها تحسباً لنقص مستقبلي أو كارثة متوقعة، مشيرين إلى أن الدافع وراءه ليس الإشباع الفوري، بل استراتيجية تأمين ذاتي مدفوعة بالقلق والخوف من المجهول.

ويطوّر (Taylor 2019) مفهوم التخزين الاندفاعي، فيرى أن التخزين الاندفاعي هو عملية شراء وتخزين كميات غير عادية من السلع الأساسية استجابةً لحالة طوارئ مُعلنة أو متوقعة، مؤكداً أن الهدف منه تعزيز الشعور بالأمان أكثر من تلبية الحاجة الفعلية.

المتغير المُعدّل: الاختلافات بين الأجيال (Generational Differences)

تُعَرّف الاختلافات بين الأجيال بأنها الاختلافات في القيم، والسلوكيات، وأنماط التفكير، وطرق استهلاك المعلومات بين مجموعات عمرية نشأت في فترات زمنية مختلفة وتحت ظروف اجتماعية واقتصادية وتقنية متباينة. فمثلاً، جيل الطفرة (Baby Boomers) وُلدوا في فترة ما بعد الحرب

العالمية الثانية، ويتميزون بقيم الاستقرار والاعتماد على المصادر التقليدية للمعلومات مثل الصحف والتلفزيون، أما جيل إكس (Generation X) فيتسم بالمرونة والتكيف مع التغيرات التقنية، بينما يُعرف جيل الألفية (Millennials) وجيل زد (Generation Z) بكونهم رقميين بالفطرة، حيث نشأوا في بيئة تكنولوجية متقدمة ويعتمدون بشكل كبير على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات (Nakova, 2024).

وتظهر الاختلافات بين الأجيال بوضوح في كيفية استقبال ومعالجة المعلومات، فالأجيال الأكبر سنًا غالبًا ما تتعامل مع كم أقل من المعلومات وتفضل المصادر الموثوقة والتقليدية، ما يجعلها أقل عرضة للتأثر السريع بالشائعات أو الأخبار الزائفة حول ندرة السلع. في المقابل، الأجيال الشابة، خاصة جيل زد، تتعرض لكم هائل من المعلومات المتدفقة عبر قنوات رقمية متعددة، وتستهلك المعلومات بشكل سريع ومجزأ، ما يزيد من احتمالية تأثرهم باضطراب المعلومات والشعور المفاجئ بالندرة، وبالتالي الميل إلى سلوكيات التخزين اللندفاعي (Grigoreva et al., 2021).

نظرية الفوج الجيلي (Generational Cohort Theory) تستند الدراسة في تفسير الاختلافات بين الأجيال إلى نظرية الفوج (Mannheim, 1952; Inglehart, 1977)، التي تفترض أن القيم والسلوكيات لا تتشكل فقط بالعمر البيولوجي، بل من خلال الأحداث التكوينية (Formative Events) والبيئة التكنولوجية التي نشأ فيها الفرد.

١. الجيل (Z) المواطنون الرقميون: نشأوا في عصر ما بعد الحقيقة (Post-truth era) والتدفق المعلوماتي اللحظي، مما جعل آلية معالجتهم للمعلومات تتسم بـ المسح السريع، لذا يُفترض أنهم يمتلكون حساسية مفرطة تجاه الضجيج المعلوماتي أو اللامبالاة (Bullshit)، حيث يفسرون العشوائية كإشارة خطر فورية.

٢. الجيل (X) المهاجرون الرقميون: نشأوا في عصر الإعلام التقليدي والمصادر المركزية، مما رسخ لديهم ما يُعرف بـ التحيز للواقعية (Realism Bias)، أي البحث عن أدلة ملموسة (أرقام، صور، وقائع) قبل اتخاذ القرار، لذا يُتوقع أن يكونوا أكثر تأثراً بـ الحقائق المضللة التي تقدم لهم قشرة من المصداقية، بينما يمتلكون مرشحات نقدية تجاه المعلومات العشوائية.

ثانياً: الدراسات السابقة وتنمية فروض الدراسة:

١. العلاقة بين اضطرابات المعلومات والندرة المدركة

تُشكل اضطرابات المعلومات تحدياً جوهرياً في بيئة شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أدى التطور التقني والانتشار السريع للمحتوى إلى صعوبة التمييز بين الحقيقة والزيف. وتشير دراسة (Aimeur et al., 2023) إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى زائف يجعل الأخبار الكاذبة تبدو واقعية للغاية، مما يعيق قدرة الأفراد والأنظمة على التحقق من صحتها. هذا التعرض المستمر لاضطراب المعلومات -وفقاً لـ (Bryanov & Vziatysheva, 2021) قد يولد حالة من "اللامبالاة" تجاه التحقق، مما يرسخ المفاهيم الخاطئة ويجعل تصحيحها أمراً بالغ الصعوبة. (Lazer et al., 2018)

ويمكن تفسير تأثير هذه الاضطرابات على إدراك "الندرة" من خلال نظرية الحمل المعرفي (Cognitive Load Theory): إذ يرى (Sarraf et al., 2024) أن الإرباك المعلوماتي يستنزف السعة المعرفية للمستهلك، فيلجأ للمعالجة السريعة التي تفسر كثافة النشر كمؤشر خطر يُندَر بمحدودية التوفر. وتتفاقم هذه الظاهرة في السياق المصري تحديداً؛ حيث أوضح (Khalil et al., 2021) أن فجوة الثقة بين الشباب والمصادر الرسمية تجعلهم أكثر ميلاً لتصديق "الضجيج المعلوماتي" وتفسيره كإشارات إنذار صادقة بوجود أزمة، وذلك لملء الفراغ المعلوماتي الرسمي.

ومن منظور نظري أوسع، يُعد نموذج (S-O-R) إطاراً ملائماً لفهم هذه الديناميكية؛ حيث يُصنف اضطراب المعلومات كـ "مثيرات بيئية (Stimuli)" تخلق حالة داخلية من الإجهاد

والقلق (Organism)، مما يدفع الأفراد لتبني استجابات فورية وغير عقلانية مثل هلع الشراء للحد من عدم اليقين. (Laato et al., 2020)

وقد دعمت الدراسات التجريبية هذا التوجه، حيث أثبت (Chen et al., 2022) أن البيئة المعلوماتية الغامضة وما تتضمنه من "إشارات موقفية" (مثل صور الأرفف الفارغة) تخلق إدراكاً مباشراً بندرة الموارد حتى لو كانت غير واقعية. وهو ما أكدته أيضاً (Yuen et al., 2022) استناداً إلى نظريتي التعلم الاجتماعي والسلعة، حيث وجد أن التأثير الاجتماعي عبر الوسائط الرقمية هو المحدد الأقوى لتشكيل "الندرة المدركة"، إذ يُحفز مشاعر "الندم المتوقع (Anticipated Regret) وظاهرة الخوف من الضياع (FOMO)"، مما يدفع المستهلكين نحو التخزين كوسيلة لاستعادة السيطرة.

وفي ضوء الدراسات والنتائج السابقة يمكن صياغة الفرض التالي:

ف١: يوجد تأثير معنوي إيجابي لأبعاد اضطراب المعلومات (اللامبالاة، الخداع، والحقائق المضللة) على الندرة المدركة.

٢. العلاقة بين اضطرابات المعلومات والتخزين الاندفاعي

أبرزت الأزمات الأخيرة، ولا سيما جائحة كوفيد-١٩، بيئة خصبة لما يُعرف بـ "الباء المعلوماتي"، حيث أشار (Dubey et al., 2020) إلى أن تضارب المعلومات فاقم من القلق الجماعي، دافعاً الأفراد نحو سلوكيات غير عقلانية -كالتخزين المفرط وتجاهل الإرشادات- استجابةً لاضطراب المعلومات المتعلق بالندرة. وفي هذا السياق، لعبت الشائعات دور المحرك الرئيسي؛ إذ وجد (Addo et al., 2020) علاقة طردية واضحة بين الشائعات المتعلقة بنقص السلع وزيادة التخزين الاندفاعي، مؤكداً أن تأثير "الندرة المدركة" الناتجة عن اضطراب المعلومات فاق تأثير المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، حيث يندفع الأفراد للشراء خوفاً من انهيار السوق.

وتتعزز هذه الحالة عبر آليات الدليل الاجتماعي (Social Proof)؛ فوفقاً لـ (Naeem & Ozuem, 2022)، يؤدي التعرض المستمر للمحتوى المثير للخوف إلى التعامل مع الشائعات كحقائق مسلم بها، خاصة عند تداولها بكثافة داخل المنصات الرقمية. ولا يقتصر الأمر على النصوص، بل يمتد

للمحفزات البصرية؛ حيث أثبت (Iyer et al., 2020) أن صور الأرفف الفارغة ومقاطع التدافع تعمل كأدلة مادية تعزز القناعة بقرب الأزمة، مما يجعل التخزين رد فعل "طبيعياً" في نظر المستهلك حتى وإن خالف الواقع.

ومن منظور نظري أعمق، قدم (Kar et al., 2023) تفسيراً لهذه الديناميكية استناداً إلى نظريتي الحمل المعرفي وقرار المستهلك؛ حيث جادلت الدراسة بأن التعرض المكثف للأخبار الزائفة داخل "غرف الصدى (Echo Chambers)" يولد عبئاً معرفياً زائداً، يخلق حالة من الذهان الخوفي (Fear Psychosis). هذه الحالة النفسية تعطل اتخاذ القرارات الرشيدة، وتدفع المستهلكين نحو التخزين كآلية تعويضية (Coping Mechanism) تهدف لتقليل التوتر واستعادة الشعور بالأمان المفقود.

وفي ضوء الدراسات والنتائج السابقة يمكن صياغة الفرض التالي

ف٢: يوجد تأثير معنوي إيجابي لأبعاد اضطراب المعلومات (اللامبالاة، الخداع، والحقائق المضللة) على التخزين الاندفاعي.

٣. الدور المُعَدِّل لاختلافات الأجيال في العلاقة بين اضطراب المعلومات والندرة المدركة

يعد التباين الجيلي عاملاً حاسماً في تفسير تباين استجابة المستهلكين لاضطرابات المعلومات. واستناداً إلى النظرة المركزة على القواعد (Regulatory Focus Theory) لـ (Higgins, 1998)، يُحدث الغموض المعلوماتي استجابات إدراكية متباينة؛ فالأجيال الأكبر سناً مثل الجيل (X) تميل غالباً لـ "التوجه الوقائي"، مما يجعلهم أكثر حساسية للمخاطر التي تهدد أمنهم المعيشي، وبالتالي يرتفع لديهم "مؤشر إدراك الندرة" بشكل حاد وتلقائي بمجرد التعرض لمعلومات حول نقص الإمدادات، حيث يميلون لتفسير الغموض كتهديد حقيقي للوفرة.

في المقابل، ورغم أن الجيل الأحدث (Gen Z) قد يتسم بـ "التوجه الترويجي" والخوف من الضياع (FOMO) (Ross, 2023)، إلا أن دراسة (Amin, 2025) قدمت متغيراً تفسيرياً حاسماً مستنداً إلى نظرية الوكز (Nudge Theory)؛ حيث كشفت أن الجيل Z يمتلك مستويات أعلى من

"الشكوك الرقمية (Digital Skepticism)" تجعلهم أقل انصياعاً للمؤشرات الخارجية المضللة مقارنة بالأجيال الأكبر.

وتأسيساً على هذا التباين، تفترض الدراسة الحالية أن "جيل المستهلك" سيُعدّل العلاقة بين اضطراب المعلومات والندرة المدركة؛ إذ يُتوقع أن تعمل الشكوك الرقمية لدى الجيل Z كحاجز معرفي يمنع تحول "اضطراب المعلومات" إلى "يقين بالندرة"، مما يجعل تأثير اضطرابات المعلومات على تشكيل الندرة المدركة لديهم أضعف مقارنة بالأجيال الأكبر، التي تفتقر لهذه المرشحات الرقمية وتظهر حساسية أعلى تجاه مؤشرات النقص في السوق. وفي ضوء الدراسات والنتائج السابقة يمكن صياغة الفرض التالي:

ف3: تُعدّل اختلافات الأجيال العلاقة التائية بين اضطراب المعلومات والندرة المدركة.

٤. العلاقة بين الدور المُعدّل لاختلافات الأجيال بين اضطراب المعلومات والتخزين الاندفاعي.

يمكن تفسير التباين في الاستجابات السلوكية للمستهلكين تجاه اضطرابات المعلومات من خلال منظور جيلي، وذلك بالاستناد إلى الأطر النظرية المفسرة لسلوكيات الحماية الذاتية. ففي ضوء نظرية الممانعة النفسية (Reactance Theory)، أشار نموذج (Gupta & Gentry, 2019) إلى أن إدراك الندرة -لا سيما تلك الناتجة عن ممارسات مفتعلة- يُحفز المستهلكين نحو تبني سلوكيات التخزين كآلية استباقية لاستعادة السيطرة على خياراتهم الشرائية. وتشير الأدبيات إلى أن هذه الاستجابة تكون أكثر حدة لدى الأفراد الذين يتسمون بدوافع "المتعة الاستهلاكية (Hedonic Motivations)" والتوجهات التنافسية. وبالتطبيق على الجيل Z، الذي تُظهر الدراسات تميزه بهذه السمات السلوكية، تفترض الدراسة الحالية أن اضطرابات المعلومات ستعمل كمثير خارجي يُنشط هذه الدوافع، مما يرفع من احتمالية انخراطهم في سلوك التخزين الاندفاعي بمعدلات تفوق الأجيال الأخرى.

وتكتسب هذه الفرضية زخماً إضافياً عند النظر في الضغوط البيئية التي يواجهها هذا الجيل؛ حيث أوضح (Zhang et al., 2025) أن سلوك التخزين لدى الجيل Z يمثل استجابة تكيفية لما يُعرف بالانكفاء التنافسي (Involution)، وهي حالة من الضغط النفسي الناتج عن المنافسة المفرطة. وفي هذا السياق، لا يُستخدم التخزين لغرض الاستهلاك الوظيفي فحسب، بل كوسيلة لتحقيق الاستقرار المعرفي (Cognitive Stability) لتقليل حدة عدم اليقين المستقبلي. وتشير النتائج إلى أن الاعتماد المكثف لهذا الجيل على الوسائط الرقمية كأدوات لتخفيف الحمل المعرفي (Cognitive Offloading) أو ما وصفته الدراسة بأدوات لتخفيف الحمل المعرفي- يعزز من اعتمادهم على التخزين المادي كآلية للتعويض النفسي في مواجهة الاغتراب الاجتماعي. ومن منظور سيكو-تقني، وظف (Nyrhinen et al., 2024) نظرية السلوك المخطط لتفسير هشاشة المستهلكين الشباب أمام الاستهداف الخوارزمي الدقيق. حيث أظهرت النتائج أن الشباب ذوي مستويات التنظيم الذاتي المنخفضة يكونون أكثر عرضة للتأثر بآليات "تخصيص المحتوى"، مما يؤدي إلى حصرهم داخل نطاقات معلوماتية مغلقة (Filter Bubbles) تعزز من ميلهم الاندفاعية. ويتسق هذا مع طرح (Cavazos-Arroyo et al., 2022) الذي ميز بين المحركات السلوكية للأجيال؛ حيث وجد أن سلوك الجيل Z تحكمه "الاستجابة الفورية للمثيرات (Urge-driven)"، بعكس جيل الألفية الذي تحكمه سمات شخصية أكثر استقراراً، مما يجعل استجابة الجيل الأحدث لاضطرابات المعلومات تتسم بسرعة التفاعل والاندفاع نحو الشراء. وفي السياق المصري، تُعزز الخصوصية الثقافية هذا الطرح؛ إذ تشير دراسة (Khalil et al., 2021) إلى وجود فجوة ثقة مؤسسية لدى الجيل Z، مما يدفعهم للاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر بديل للمعلومات السوقية. هذا الاعتماد، المقترن بالرغبة في تأمين الاحتياجات، يُرجح أن يجعلهم أكثر استجابة لمؤشرات الندرة في أوقات الأزمات المعلوماتية، متبنين التخزين الاندفاعي كاستراتيجية للحد من المخاطر المدركة، وبدرجة تفوق الأجيال الأكبر سناً.

وفي ضوء الدراسات والنتائج السابقة يمكن صياغة الفرض التالي:

ف4: تُعدّل اختلافات الأجيال العلاقة التأثيرية بين اضطراب المعلومات والتخزين الاندفاعي.

ثالثاً: الفجوة البحثية

على الرغم من الزخم البحثي المتصاعد حول سلوك المستهلك في البيئات الرقمية، إلا أن المراجعة النقدية للأدبيات (Critical Review) تكشف عن قصور جوهري في فهم الديناميكيات السلوكية أثناء الأزمات، تسعى الدراسة الحالية لمعالجته من خلال ثلاث فجوات رئيسية:

1. القصور المفاهيمي في تفكيك اضطراب المعلومات: تتعامل الغالبية العظمى من الدراسات مع اضطراب المعلومات ككتلة صماء (أخبار زائفة) أو تركز حصرياً على المعلومات المضللة. تتجاهل هذه الدراسات البناء المفاهيمي الدقيق الذي يميز بين "الخداع" (المبني على التعمد) و"اللامبالاة/الهراء (Bullshit)" الذي يتسم بالعشوائية وعدم الاكتراث بالحقيقة. تمثل هذه الندرة فجوة حرجة، حيث تفترض الدراسة الحالية أن آليات الدفاع النفسي لدى المستهلك قد تختلف جذرياً عند مواجهة "كذب صريح" مقارنة بمواجهة "فوضى معلوماتية"، وهو ما لم يتم اختباره تجريبياً في البيئة العربية.
2. الفجوة السياقية: غياب "المنظور الجيلي" في إدارة الندرة بينما تناولت دراسات عديدة الفروق بين الأجيال في سياقات الرفاهية والتسوق العام، توجد ندرة واضحة في الدراسات التي تختبر الدور المُعدّل للأجيال في سياق "الندرة المدركة" و"التخزين الاندفاعي". تفضل النماذج الحالية (One-size-fits-all) في تفسير التباين في الاستجابة؛ حيث تعامل المستهلك الخمسيني (الذي يبحث عن أدلة) والمستهلك الرقمي (الجيل Z) بنفس المنطق، مغفلةً أن "الندرة المدركة" هو عملية إدراكية تتشكل بمرشحات جيلية مختلفة، مما يجعل استراتيجيات الاتصال الموحدة غير فعالة.

٣. تفكيك "المفارقة البحثية" (Research Paradox) لسلوك الجيل Z: تبرز الأدبيات تناقضاً علمياً لم يحسم بعد حول الجيل Z؛ فبينما تصوره بعض الدراسات كجيل "هش" ينصاع تماماً لضغوط الشبكات الاجتماعية والخوف من الضياع (FOMO)، تجادل دراسات أخرى حديثة بامتلاكه "شكوكاً رقمية" (Digital Skepticism) تحمهم من المحفزات التقليدية. تأتي هذه الدراسة لفض هذا الاشتباك من خلال تقديم منظور جديد يفترض أن استجابة هذا الجيل ليست "مطلقة"، بل مشروطة بنوع الاضطراب المعلوماتي؛ حيث قد يمتلكون حصانة ضد "الخداع"، لكنهم يفتقرون للمناعة ضد "اللامبالاة/الهراء"، مقدمة بذلك نموذجاً تفسيرياً أكثر دقة للواقع المصري.

ربحاً: تساؤلات البحث:

١. ما مدى تأثير أبعاد اضطراب المعلومات (اللامبالاة، الخداع، والحقائق المضللة) على الندرة المدركة؟
٢. ما مدى تأثير أبعاد اضطراب المعلومات (اللامبالاة، الخداع، والحقائق المضللة) على التخزين الاندفاعي؟
٣. كيف يمكن لاختلافات الأجيال أن يكون لها تأثير معدل بين اضطراب المعلومات والندرة المدركة؟
٤. كيف يمكن لاختلافات الأجيال أن يكون لها تأثير معدل بين اضطراب المعلومات والتخزين الاندفاعي؟

خامساً: أهداف البحث

١. تحديد درجة تأثير أبعاد اضطراب المعلومات (اللامبالاة، الخداع، والحقائق المضللة) على الندرة المدركة.
٢. التعرف على قوة تأثير أبعاد اضطراب المعلومات (اللامبالاة، الخداع، والحقائق المضللة) على التخزين الاندفاعي.

٣. بيان ما إذا كانت اختلافات الأجيال لها تأثير معدل بين اضطراب المعلومات والندرة المدركة.

٤. بيان ما إذا كانت اختلافات الأجيال لها تأثير معدل بين اضطراب المعلومات والتخزين الاندفاعي.

الإطار المفاهيمي المقترح لمتغيرات الدراسة
المصدر: من إعداد الباحثون بناءً على الدراسات السابقة.

سادساً: أهمية البحث

وتجلت أهمية الدراسة في جانبين رئيسيين هما:

١. الأهمية العلمية:

أ. تأصيل مفهوم اضطراب المعلومات وأبعاده: تتجاوز الدراسة التعامل السطحي مع اضطراب المعلومات لتقدم تحليلاً دقيقاً يميز بين المعلومات المضللة التي قد تُنشر دون نية للإضرار، وبين الخداع واللامبالاة الذي لا يهتم بالحقيقة أصلاً، وهذا التفكيك يضيف للأدبيات العربية بعداً جديداً يفسر تباين تأثير المحتوى بناءً على طبيعته.

ب. سد فجوة الاختلافات الجيلية في وقت الأزمات: ركزت معظم الدراسات السابقة على التأثير العام للمعلومات، بينما أهملت الدور المُعدّل للعمر، وتقدم هذه الدراسة مساهمة أصيلة باختبار كيف تُعدّل الاختلافات بين الأجيال العلاقة بين التعرض للمعلومات وسلوك التخزين، مبرزة التباين بين الجيل (Z) الأكثر هشاشة رقمياً والجيل (X) الأكثر خبرة.

ج. اختبار نظرية السلعة في بيئة رقمية: تعيد الدراسة اختبار فرضيات نظرية السلعة (Commodity Theory) في سياق رقمي؛ حيث تثبت أن الندرة المدركة يمكن صناعتها معلوماتياً عبر الحقائق المضللة دون وجود نقص حقيقي.

٢. الأهمية التطبيقية:

أ. استراتيجيات اتصال مجزأة: تنفيذ نتائج الدراسة القائمين على إدارة الأزمات في تصميم رسائل موجهة تتلاءم مع خصائص كل جيل، فمثلاً يستجيب جيل Z بشكل أفضل إلى حملات تنفيذ سريعة ومرئية تُعالج المعلومات العشوائية ضمن شبكاتهم الاجتماعية، بينما يحتاج جيل X إلى رسائل تشرح السياق الأوسع وتعرض مصادر موثوقة ودلائل داعمة.

ب. إدارة الندرة المدركة رقمياً: توضح الدراسة أن التخزين الاندفاعي قد يكون استجابة لاضطرابات المعلومات وليس دوماً نتاج نقص حقيقي؛ لذا ينبغي لصانعي القرار اعتماد

سياسات لتصحيح المعلومات وتقليل القلق الاجتماعي، وتتضمن آليات رصد لاضطراب المعلومات: حملات تصحيحية سريعة، وتعاون بين المنصات والجهات الرسمية لتوفير بيانات شفافة.

سابعاً: طريقة البحث

١. منهج البحث:

يستند البحث الحالي للمنهج الاستنباطي (Deductive Approach)، القائم على الانتقال من العام إلى الخاص؛ حيث الاستناد لنظريات أو دراسات سابقة لتبرير العلاقات بين متغيرات البحث، ومن ثم اشتقاق الفروض واختبارها في ضوء هذه النظريات أو الدراسات السابقة (Creswell & Creswell, 2022). ومن ثم، يتم جمع البيانات الكمية لاختبار صحة هذه الفروض والوصول إلى نتائج محددة وقابلة للتعميم (Sekaran & Bougie, 2021).

٢. البيانات ومصادر الحصول عليها:

يعتمد البحث الحالي على نوعين من البيانات هما: البيانات الثانوية، وتتمثل في البيانات والمعلومات المنشورة في المراجع والدوريات العلمية العربية والاجنبية، إضافة للنشرات والإحصاءات المتعلقة بحجم وخصائص مجتمع مستخدمي الانترنت في مصر، والتي تم الحصول عليها بالرجوع لـ (We Are Social & Meltwater, 2025)؛ كذلك البيانات الأولية، وهي البيانات الميدانية التي تم جمعها خصيصاً لهذا البحث عبر قائمة الاستقصاء الإلكترونية الموجهة لعينة الدراسة، وذلك لرصد استجابات المستقصى منهم واختبار الفروض الإحصائية للبحث.

٣. مجتمع وعينة البحث:

يتمثل مجتمع الدراسة في مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين في جمهورية مصر العربية. وقد وقع الاختيار على هذا المجتمع لكونه البيئة الحاضنة لظاهرة اضطراب المعلومات، والساحة الرئيسية التي تتشكل فيها موجات الهلع الاستهلاكي. ووفقاً لأحدث التقارير الرقمية (We

(Are Social & Meltwater, 2025)، يقدر حجم هذا المجتمع بنحو ٥٠,٧ مليون مستخدم، مما يجعله مجتمعاً ضخماً وغير محدد الأطر.

٤. استراتيجية المعاينة (Sampling Strategy):

نظراً لعدم توفر إطار عينة دقيق ومنظم لمجتمع الدراسة (مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر)، فقد تم اللجوء إلى العينة غير الاحتمالية (Non-Probability Sample)، تحديداً، تم توظيف مزيج من العينة الملائمة (Convenience Sample)، وتقنية كرة الثلج (Snowball Technique)، وقد تم أخذ التحديات الخاصة بجودة البيانات في سياق الدراسات المعتمدة على الإنترنت في الاعتبار، مثل التحقق من جدية المشاركين واستبعاد الاستجابات غير المكتملة أو غير المنطقية، لضمان الحصول على بيانات موثوقة قدر الإمكان (Callegaro et al., 2014). ولتقليل التحيز في هذه التقنيات وتفادي الدوران في فلك شبكة اجتماعية واحدة، اعتمد البحث استراتيجية تعدد نقاط البدء (Multiple Seeds)، حيث تم نشر الاستبيان إلى شرائح متنوعة من المجتمع المصري (Gen Z, Gen X, Millennials).

٥. حجم العينة وإجراءات ضبط الجودة:

تم تحديد الحد الأدنى لحجم العينة الإحصائي باستخدام الصيغة المعتمدة للمجتمعات الكبيرة (غير المحدودة عملياً)، وذلك عند مستوى ثقة ٩٥٪ وهامش خطأ ٥٪، وهو ٣٨٤ مفردة (Saunders et al., 2023). علاوة على ذلك، ولضمان الحصول على قوة إحصائية كافية تسمح بإجراء التحليلات الإحصائية المتقدمة واختبار لفروض البحث بشكل مستقر وموثوق، فقد تم التأكيد على ضرورة تجاوز هذا الحد الأدنى، وهو ما يتوافق مع التوصيات العامة بخصوص أحجام العينات في البحوث الكمية (Hair et al., 2017). وقد أسفرت إجراءات جمع البيانات عن الحصول على ٦٣٧ استجابة صالحة للتحليل، وهو حجم يتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب، مما يمنح التحليلات الإحصائية المتقدمة قوة وموثوقية عالية.

ولضمان موثوقية البيانات، خضعت الاستجابات لعملية فلتر صارمة شملت: بعد جمع البيانات الأولية (٨٦٢ استجابة)، تم فرزها لاستبعاد الحالات غير المستوفية لشروط الدراسة (٢١٣ أجابوا بلا على سؤال الفلتر، و٣ خارج مجتمع البحث)، لتصبح العينة المبدئية للترميز ٦٤٧ حالة. بعد ترميز البيانات ونقلها إلى SPSS v27، تم إجراء سلسلة فحوصات دقيقة:

- أ. تم استبعاد ٩ حالات أظهرت استجابات متطابقة (انحراف معياري = ٠).
 - ب. أظهر تحليل القيم المفقودة عدم وجود أي فقد في عبارات المقاييس الرئيسية للعينة المتبقية (ن=٦٣٧)، ثم تم استبعاد ٩ حالات أخرى لديها فقد في متغيرات أخرى، ليصبح حجم العينة النهائي (٦٣٧).
 - ج. تم تحديد ٦٠ حالة متطرفة متعددة المتغيرات باستخدام مسافة ماهالانوبيس ($p < 0.001$)، ولكن تقرر عدم حذفها للاعتماد على قوة مقدر WLSMV في SEM وللحفاظ على حجم العينة.
 - د. أكد فحص التوزيع الطبيعي عدم تحقق الاعتدالية متعددة المتغيرات (Henze-Zirkler $p < 0.001$)، مما يبرر استخدام مقدر WLSMV في SEM/CFA.
 - هـ. أظهر فحص التعددية الخطية عدم وجود مشكلة مقلقة (جميع قيم $VIF < 5$).
 - و. أشار اختبار هارمان للعامل الواحد إلى عدم وجود مشكلة خطيرة في التحيز المشترك للمنهج (العامل الأول فسر ١٦,٣٠٪ من التباين).
 - ز. تم تقييم كفاية حجم العينة النهائي (ن=٦٣٧) واعتباره مناسباً وقوياً لتحليل SEM.
٦. أداة البحث وقياس متغيراته:

تم استخدام الاستبيان الإلكتروني كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، وقد تم تصميم الاستبيان وهيكلته وفقاً لمنهجية التصميم المخصص (Tailored Design Method) لزيادة معدلات الاستجابة وضمان وضوح الأسئلة لجميع المشاركين (Dillman et al., 2014)، كما أن اختيار الأداة الإلكترونية يتناسب تماماً مع طبيعة مجتمع البحث القادر على التعامل مع الإنترنت (Saunders et al., 2023). وتم قياس متغيرات البحث على النحو الآتي:

المتغير المستقل: اضطرابات المعلومات

تم قياسه باستخدام مقياس (Jaster & Lanus, 2021; Ferreira et al., 2022; Riquelme et al., 2016; Soprano et al., 2021)، نظراً للتنوع وعدم وجود مقياس موحد يغطي الأبعاد التي يتبناها البحث الحالي، فقد تم تكييف مقياس المتغير المستقل وبنائه من خلال جمع واختيار الفقرات الأكثر تمثيلاً للأبعاد المتبناة، بالاستناد إلى مقاييس متعددة وموثوقة من الأدبيات الحديثة ذات الصلة، هذا الإجراء يضمن صدق البناء للمقياس من خلال تغطية الأبعاد النظرية المتفق عليها بشكل شامل. (Creswell & Creswell, 2022) ويتكون المقياس من ١١ عبارة لقياس الأبعاد الثلاثة.

المتغير المُعَدِّل: الاختلافات بين الأجيال (Generational Differences)

تم التعامل مع الاختلافات بين الأجيال كمتغير ديموغرافي فئوي (Categorical Variable)، حيث تم تحديد انتماء المستقصى منهم للجيل من خلال سؤالهم عن سنة الميلاد ضمن البيانات الديموغرافية. وبناءً على ذلك، تم تقسيم العينة إلى مجموعات جيلية رئيسية (تحديداً: الجيل Z والجيل X) استناداً إلى التقسيمات الزمنية المعتمدة عالمياً في أدبيات علم الاجتماع والتسويق (مثل تقسيم Pew Research Center)، وذلك لاختبار الفروق في استجاباتهم للمتغيرات البحثية.

المتغيرات التابعة: وعي المستهلك للندرة، والتخزين الاندفاعي

نظراً لمحدودية المقاييس التي تناولت سلوكيات الأزمة في البيئة العربية، قام الباحثون ببناء وتطوير مقياس مخصص لقياس استجابات المستهلك (وتحديداً: الندرة المدركة كاستجابة معرفية، والتخزين الاندفاعي كاستجابة سلوكية). وقد تم بناء المقياس عبر مراحل منهجية صارمة بدأت بتوليد مجموعة واسعة من الفقرات المستندة إلى الأدبيات النظرية، وهيكلته ليعالج القصور في المقاييس الأحادية السابقة وفي صورته النهائية للتحليل، يتكون المقياس من (8) عبارات موزعة على هذين المتغيرين. وقد تم اعتماد هذا التطوير المنهجي للمقياس بدلاً من الترجمة الحرفية للمقاييس الغربية، لضمان الصدق البيئي وملاءمة العبارات للسياق الثقافي للمستهلك المصري في وقت الأزمات.

٧. أساليب التحليل الإحصائي:

أ. صدق البناء (Construct Validity): باستخدام التحليل العاملي التوكيدي (CFA)

لاختبار البنية العاملية للمقياس.

ب. استخدام نمذجة المعادلة البنائية (SEM): وتحديدًا تحليل المسار (Path Analysis)

باستخدام برمجية (R - Lavaan package) لاختبار العلاقات المباشرة والتفاعلات

المُعدّلة.

٨. صدق وثبات مقاييس البحث:

تم استخدام مقاييس تم التحقق من خصائصها السيكمومترية (الصدق والثبات):

أ- صدق البناء (نتائج التحليل العاملي التوكيدي - CFA)

لتقييم جودة نموذج القياس، تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي (CFA) باستخدام مقدر

(WLSMV) المناسب للبيانات الرتبية. أظهرت النتائج تطابقاً تاماً للنموذج مع البيانات، حيث

جاءت قيمة مربع كاي غير دالة إحصائياً (Chi-square = 142.873, df = 142, p = 0.464)،

وسجلت مؤشرات المطابقة مستويات مثالية (CFI = 1.000, RMSEA = 0.003).

وفيما يتعلق بصدق البناء، تم استبعاد الفقرة (PS3) من متغير الندرة المدركة نظراً لارتباطها

الزائد بقرات أخرى، مما حسن من استقرار النموذج. يوضح الجدول التالي النتائج:

جدول رقم (١): نتائج الصدق والثبات والتشبعات العاملية للنموذج المعدل

المتغير	العبارات	التشبع المعياري	(CR) الموثوقية	(AVE) التباين
اللامبالاة (MB)	MB1	0.542	0.750	0.472*
	MB2	0.700		
	MB3	0.738		
	MB4	0.749		
الخداع (MD)	MD1	0.733	0.798	0.627
	MD2	0.835		

المتغير	العبارات	التشبع المعياري	(CR) الموثوقية	(AVE) التباين
	MD3	0.804		
تابع جدول رقم (1): نتائج الصدق والثبات والتشبعات العاملية للنموذج المعدل				
المتغير	العبارات	التشبع المعياري	(CR) الموثوقية	(AVE) التباين
الحقائق المضللة (MI)	MI1	0.695	0.768	0.497*
	MI2	0.719		
	MI3	0.651		
	MI4	0.752		
الندرة المدركة (PS)	PS1	0.846	0.810	0.603
	PS2	0.777		
	PS4	0.699		
التخزين الاندفاعي (PI)	PI1	0.768	0.888	0.657
	PI2	0.829		
	PI3	0.846		
	PI4	0.847		
	PI5	0.759		

المصدر: من إعداد الباحثون اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R.

v4.5.1

* ملاحظة: قيم AVE لمتغيري اللامبالاة والحقائق المضللة مقبولة لأن الموثوقية المركبة (CR) أعلى

من ٠,٦٠. (Fornell & Larcker, 1981).

يُقدم الجدول رقم (١) تقييمًا كميًا لصدق التقارب لأبعاد اضطرابات المعلومات، استنادًا إلى معياري الموثوقية المركبة (CR) ومتوسط التباين المستخرج (AVE). وتُظهر النتائج أن الأبعاد تتمتع

بصدق تقارب مقبول؛ حيث تجاوزت قيم (CR) لجميع الأبعاد العتبة الموصى بها (0.70).

أما بالنسبة لمتوسط التباين المستخرج (AVE)، فقد تجاوزت معظم القيم العتبة القياسية (٠,٥٠). وفي الحالات التي اقتربت فيها القيم من (٠,٥٠) - مثل بُعدي اللامبالاة والحقائق المضللة -

تم قبولها استناداً إلى قاعدة (Fornell & Larcker, 1981) التي تنص على أن صدق التقارب يُعد مقبولاً طالما كانت الموثوقية المركبة (CR) أعلى من ٠,٦٠، وهو الشرط المتحقق بقوة في دراستنا. وإلى جانب صدق التقارب، يُعد صدق التمايز مكوناً حاسماً لصدق البناء. ولتقييم ذلك كمياً، تم الاعتماد على معيار (Fornell & Larcker, 1981)، والذي يتطلب أن يكون الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج (AVE) لكل بُعد (القيم القطرية) أكبر من القيم المطلقة للارتباطات المشتركة بين هذا البُعد وأي بُعد آخر في النموذج (القيم خارج القطر). ويوضح الجدول رقم (٢) مصفوفة المقارنة:

جدول رقم (٢): مصفوفة صدق التمايز والارتباطات (Discriminant Validity Matrix)

المتغير	اللامبالاة (MB)	الخداع (MD)	الحقائق المضللة (MI)	الندرة المدركة (PS)	التخزين الاندفاعي (PI)
اللامبالاة (MB)	٠,٦٨٧				
الخداع (MD)	٠,٦٧٣	٠,٧٩٢			
الحقائق المضللة (MI)	٠,٦٤٨	٠,٧٠٢	٠,٧٠٥		
الندرة المدركة (PS)	٠,٢٣٤	٠,١٦٩	٠,٢٦٢	٠,٧٧٧	
التخزين الاندفاعي (PI)	٠,٢٤٥	٠,٢١٧	٠,٢٢٩	٠,٧٩٩	٠,٨١١

المصدر: من إعداد الباحثون اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R.

v4.5.1

ملاحظة: القيم بالخط العريض على القطر تمثل الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج

(Square Root of AVE)، والقيم أسفلها تمثل معاملات الارتباط بين المتغيرات.

يوضح الجدول رقم (٢) نتائج اختبار صدق التمايز وفقاً لمعيار (Fornell & Larcker, 1981) حيث

يتبين أن القيم الجذرية لمتوسط التباين المستخرج (Square Root of AVE) لكل متغير (القيم

القطرية) كانت أكبر من معظم الارتباطات المشتركة مع المتغيرات الأخرى.

وعلى الرغم من وجود ارتباط قوي بين متغيري الندرة المدركة و"التخزين الاندفاعي" ($r = 0.799$)

يتجاوز قليلاً الجذر التربيعي لمتوسط التباين لمتغير الندرة (٠,٧٧٧)، إلا أن اختبار مقارنة النماذج

(Chi-square Difference Test) أثبت وجود تمايز إحصائي دال بينهما (Delta Chi-square (1) ($p < 0.001$, 81.13)= وتؤكد هذه النتائج أن جميع متغيرات الدراسة تتمتع باستقلالية إحصائية كافية (Discriminant Validity) تبرر إدراجها كأبعاد منفصلة في النموذج الهيكلي.

ب- نتائج تحليل البيانات واختبار الفروض

تم استخدام حزمة برمجية متكاملة شملت (SPSS v27) للاختبارات اللامعلمية، و (R v4.5.1) لنمذجة المعادلة الهيكلية لاختبار الفروض والتحقق من صلاحية النموذج النظري المقترح، تم استخدام نمذجة المعادلة البنائية (SEM) وتحديدًا تحليل المسار (Path Analysis) باستخدام حزمة (Lavaan) في برنامج (R). وفيما يلي عرض تفصيلي للنتائج:

تقييم جودة المطابقة للنموذج الهيكلي (Structural Model Fit)

أولاً: التأثير المتبادل (نتائج نمذجة المعادلة الهيكلية SEM)

قبل اختبار الفروض، تم التأكد من مدى ملاءمة النموذج النظري للبيانات الميدانية. ويوضح الجدول التالي مؤشرات معنوية المطابقة:

جدول رقم (٣): مؤشرات جودة المطابقة للنموذج الهيكلي

المؤشر	القيمة	المعيار المقبول	النتيجة
Chi-Square (χ^2)	324.502 (df=142)	دالة إحصائية ($p < 0.001$)	مقبولة (نظراً لكبر العينة)
مؤشر المطابقة المقارن CFI	0.994	> 0.90 (يفضل > 0.95)	ممتاز
مؤشر تاكر-لويس TLI	0.993	> 0.90	ممتاز
RMSEA	0.045	< 0.08 (يفضل < 0.05)	ممتاز

المصدر: إعداد الباحثون اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1. تُظهر نتائج تقييم جودة المطابقة للنموذج الهيكلي توافقاً قوياً وممتازاً مع بيانات البحث. فعلى الرغم من أن قيمة مربع كاي جاءت دالة إحصائية ($\chi^2 = 324.502$, $p < 0.001$)، إلا أن هذه النتيجة تُعد مقبولة إحصائياً ومتوقعة؛ نظراً للحساسية المفرطة لاختبار مربع كاي تجاه

أحجام العينات الكبيرة (N = 637)، مما يستوجب الاعتماد على مؤشرات الجودة الأخرى للحكم على النموذج (Hair et al., 2017).

وقد سجلت المؤشرات الأساسية مستويات مطابقة مثالية (Excellent Fit)؛ حيث تجاوزت قيمتا مؤشر المطابقة المقارن (CFI = 0.994) ومؤشر تاكر-لوبيس (TLI = 0.993) الحدود المعيارية الموصى بها (< 0.90). كما جاءت قيمة مؤشر جذر متوسط مربعات خطأ التقريب (RMSEA = 0.045) أقل من الحد الحرج (0.05)، مما يؤكد خلو النموذج من أخطاء التقدير الجوهرية، ويمنح الموثوقية الكاملة لاختبار الفروض ومسارات العلاقات.

شكل رقم (٢) نتائج تقدير مسارات العلاقات المباشرة.

المصدر: من مخرجات برنامج R v4.5.1 بناء على نتائج التحليل الإحصائي

ثانياً: نتائج اختبار التأثيرات المباشرة (ف١ وف٢)

يختبر هذا الجزء تأثير أبعاد اضطراب المعلّومات على كل من (الندرة المدركة والتّخزين الاندفاعي). يتضح من الجدول رقم (٤) أن نتائج تحليل المسار أسفرت عن دعم جزئي ومحدد للفرضين الأول والثاني، ولكن بديناميكيات اختلفت عن التوقعات الأولية.

بالنسبة للندرة المدركة (ف١): ثبت أن كلاً من الحقائق المضللة (Beta = 0.234, p < 0.01) واللامبالاة (Beta = 0.145, p < 0.05) يمثلان المحركين المعنويين لتشكيل إدراك المستهلك للندرة.

وهذا يعني أن "الضجيج المعلوماتي" (اللامبالاة) والمعلومات المحرفة (الحقائق المضللة) يساهمان معاً في إيهام المستهلك بوجود نقص في الموارد.

بالنسبة للتخزين الاندفاعي (ف٢): أظهرت النتائج أن بُعد الخداع (Deception) هو الوحيد الذي يؤثر بشكل مباشر وإيجابي دال إحصائياً على سلوك التخزين ($Beta = 0.121, p < 0.05$)، بينما لم يظهر تأثير مباشر دال لكل من اللامبالاة أو الحقائق المضللة على السلوك فورياً.

العلاقة بين التابعين: تؤكد وجود علاقة سببية قوية جداً، حيث يؤدي ارتفاع الندرة المدركة إلى زيادة حادة ومباشرة في التخزين الاندفاعي. ($Beta = 0.794, p < 0.001$)

وهذه النتيجة القوية تدعم بقوة صحة النموذج التفسيري الذي قدمه (Gupta & Gentry, 2019) المستند إلى نظرية الممانعة النفسية؛ حيث تشير القيمة المرتفعة للمعامل (٠,٧٩٤) إلى أن إدراك المستهلك المصري لاحتمالية نفاذ السلع لا يقف عند حدود القلق المعرفي، بل يتحول فوراً وبشكل شبه تلقائي إلى سلوكيات تخزين، كآلية دفاعية لاستعادة السيطرة المفقودة في بيئة تتسم بعدم اليقين.

جدول (٤): معاملات المسارات للتأثيرات المباشرة

النتيجة	مستوى الدلالة (P)	قيمة (Z)	(Beta)	المسار (العلاقة)
ف١				التأثير على الندرة المدركة (PS):
دالة (*)	0.047	1.988	0.145	اللامبالاة -> الندرة
غير دالة	0.244	-1.164	-0.093	الخداع -> الندرة
دالة (**)	0.004	2.895	0.234	الحقائق المضللة -> الندرة
ف٢				التأثير على التخزين الاندفاعي (PI):
غير دالة	0.552	0.595	0.033	اللامبالاة -> التخزين
دالة (*)	0.046	1.992	0.121	الخداع -> التخزين
غير دالة	0.180	-1.340	-0.085	الحقائق المضللة -> التخزين
ف٣ وف٤				العلاقة بين التوابع:
دالة جداً (***)	٠,٠٠٠	٢٥,٤٨١	٠,٧٩٤	الندرة -> التخزين

المصدر: إعداد الباحثون اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R.v4.5.1.

كشفت نتائج تحليل المسار عن ديناميكيات مثيرة للاهتمام تختلف جزئياً عن الطرح التقليدي. بالنسبة للندرة المدركة (ف١)، ثبت أن كلاً من الحقائق المضللة ($Beta = 0.234, p = 0.004$) واللامبالاة/الهراء ($Beta = 0.145, p = 0.047$) يلعبان دوراً جوهرياً في تشكيل إدراك المستهلك للندرة. وهذا يعني أن كلاً من المعلومات المضللة والمعلومات العشوائية (الهراء) يساهمان في إثارة قلق المستهلك حول توفر السلع.

أما بالنسبة للتخزين الاندفاعي (ف٢)، فقد أظهرت النتائج أن الخداع يمتلك تأثيراً مباشراً دالاً إحصائياً ($Beta = 0.121, p = 0.046$). بينما لم يظهر تأثير مباشر للامبالاة أو الحقائق المضللة على السلوك فوراً. والأهم من ذلك، قوة العلاقة السببية بين الندرة والتخزين بمعامل تأثير مرتفع جداً ($Beta = 0.794$)، مما يشير إلى أن معظم تأثير اضطرابات المعلومات يمر عبر "بوابة الندرة المدركة" ليتحول إلى سلوك تخزيني.

ثالثاً: نتائج اختبار الدور المُعدّل للاختلافات بين الأجيال (ف٣ وف٤)

للتحقق مما إذا كانت استجابة المستهلكين تختلف باختلاف الجيل (Generational Cohort)، تم إدراج التفاعلات في النموذج، وجاءت النتائج كالتالي:

تم إدراج تفاعلات المتغير المُعدّل في النموذج، وجاءت النتائج في الجدول رقم (٥):

جدول رقم (٥): دور اختلافات الأجيال في علاقة أبعاد اضطراب المعلومات والوعي بالندرة والتخزين الاندفاعي

نوع التعديل	مستوى الدلالة P	قيمة T/Z	Beta	المسار التفاعلي (Interaction)
دالة هامشياً	0.078	-1.76	-0.369	الجيل × اللامبالاة - الندرة
غير دالة	0.324	0.99	0.231	الجيل × الخداع - الندرة
غير دالة	0.898	0.13	0.025	الجيل × الحقائق المضللة - الندرة
غير دالة	0.546	-0.60	-0.061	الجيل × اللامبالاة - التخزين
غير دالة	0.148	-1.45	-0.164	الجيل × الخداع - التخزين
دالة	0.018	2.36	0.218	الجيل × الحقائق المضللة - التخزين

المصدر: إعداد الباحثون اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج R v4.5.1.

أثبتت النتائج وجود دور مُعدل دال إحصائياً للاختلاف بين الأجيال في مسارين رئيسيين:

١. هشاشة الجيل Z أمام اللامبالاة (دلالة هامشية بتأثير قوي): تشير النتائج أن التفاعل بين الجيل واللامبالاة في التأثير على الندرة المدركة سجل معامل تأثير سلبي قوي (Beta = -0.369) وبمستوى دلالة هامشي ($p = 0.078$) ورغم أن القيمة الاحتمالية تجاوزت قليلاً الحد التقليدي (٠,٠٥)، إلا أن حجم التأثير المرتفع يشير إلى اتجاه واضح بأن الفئات العمرية الأصغر (الجيل Z) تمتلك حساسية أعلى تجاه المعلومات العشوائية (اللامبالاة) وتفسرها كإشارات ندرة، مقارنة بالأجيال الأكبر.

٢. استجابة الجيل X للحقائق المضللة (دلالة مؤكدة): جاءت النتائج لتؤكد بقوة الفرضية المتعلقة بالتخزين الاندفاعي، حيث ظهر تأثير تفاعلي إيجابي ودال إحصائياً ($Beta = 0.218, p = 0.018$) لتفاعل (الجيل X الحقائق المضللة) على التخزين. وهذا يثبت بشكل قاطع أن الجيل الأكبر (X) يميل للانخراط الفعلي في سلوك التخزين الاندفاعي عندما يتعرض لحقائق مضللة تبدو موثقة، أكثر من الأجيال الشابة.

شكل رقم (٣): أثر التفاعل المعدل للجيل في العلاقة بين اللامبالاة والندرة (Gen Z) دكور اللامبالاة على الندرة أقوى وأكثر حدة لدى الشباب

شكل رقم (٣) أثر التفاعل المعدل للأجيال في العلاقة بين اللامبالاة والندرة المدركة (هشاشة الجيل z).

المصدر: من مخرجات برنامج R v4.5.1 بناء على نتائج التحليل الإحصائي

شكل رقم (٤) أثر التفاعل المُعدّل للجيل في العلاقة بين الحقائق المضللة والتخزين الاندفاعي المصدر: من مخرجات برنامج R v4.5.1 بناء على نتائج التحليل الإحصائي ٩. مناقشة نتائج البحث وتفسيرها:

هدف البحث إلى الكشف عن تأثير أبعاد اضطراب المعلومات على تشكيل وعي المستهلك بالندرة ودفعه نحو التخزين الاندفاعي، مع التركيز على الدور المُعدّل للاختلاف بين الأجيال.

أ- تأثير اضطراب المعلومات: التباين بين الإدراك والسلوك

أوضحت النتائج أن الحقائق المضللة واللامبالاة هما المحركان الرئيسيان لإدراك الندرة. وهذا يتسق مع نظرية الحمل المعرفي (Cognitive Load Theory): حيث يؤدي التعرض لمعلومات عشوائية (لامبالاة) أو مضللة السياق إلى إرباك المستهلك واستنزاف قدرته التحليلية، مما يدفعه للاعتقاد بوجود أزمة وشيكة.

وفي المقابل، أظهرت النتائج أن بُعد الخداع (Deception)، حيث ثبت تأثيره المباشر والذال إحصائياً على سلوك التخزين الاندفاعي، دون المرور بإدراك الندرة. ويمكن تفسير ذلك بأن الرسائل المخادعة غالباً ما تتضمن محفزات سلوكية فورية ودعوات صريحة للشراء (Call to Action) أو تخويفاً مباشراً (Fear Appeals) مثل عبارات "اشتر الآن قبل النفاذ". هذه الرسائل

المسرية تتجاوز المعالجة المعرفية العميقة لدى المستهلك وتفضل لديه "الاستجابة الدفاعية المباشرة" المتمثلة في التخزين.

وتتفق هذه النتيجة مع ما طرحه (Yuen et al., 2022) حول دور الندم المتوقع (Anticipated Regret) في تحفيز هلع الشراء؛ فالرسائل المخادعة غالباً ما تصطنع ندرة وهمية أو سياقاً ضاعطاً يثير مخاوف المستهلك من فوات الفرصة، مما يرفع من تكلفة الندم النفسي لديه، ويدفعه لتبني سلوك التخزين كآلية احترازية فورية، متجاوزاً بذلك التقييم العقلاني لمصادقية الرسالة. أما اللامبالاة (Bullshit)، لم تؤثر بشكل مباشر على السلوك، بل عملت كمحفز معرفي للندرة. وهذا يعني أن "الضحيج المعلوماتي" لا يدفع المستهلك للشراء فوراً، بل يزرع لديه الشك والقلق بشأن توفر السلع (الندرة)، ومن ثم تتحول هذه الندرة المدركة لاحقاً إلى سلوك تخزيني، وهو ما يفسر الارتباط القوي جداً الذي رصدته الدراسة بين الندرة والتخزين.

ب- تفسير الفجوة الجيلية

كشفت البحث عن نمطين متميزين من الاستجابة بناءً على الجيل:

١/ هشاشة الجيل Z أمام اللامبالاة: أظهرت النتائج أن الأجيال الشابة (الجيل Z) هم الأكثر تأثراً بمعلومات اللامبالاة لتكوين إدراك للندرة (تأثير معدل سلبي). يرجع ذلك لكونهم مواطنون رقميون يعيشون في بيئة إعلامية سريعة، مما يجعلهم عرضة لظاهرة الخوف من الضياع (FOMO)، وبالتالي يفسرون أي ضحيج معلوماتي كإشارة خطر وشيكة. ويمكن تفسير الحساسية المفرطة لدى الجيل Z تجاه نمط اللامبالاة (Bullshit) في ضوء ما طرحته دراسة (Nyrhinen et al. 2024)، التي أكدت أن البيئة الرقمية المكثفة تعمل على استنزاف الموارد المعرفية للمستهلكين الشباب، مما يضعف قدرتهم على السيطرة الذاتية (Low Self-Control) ويدفعهم للاستجابة التلقائية للمحفزات العشوائية دون تمحيص عميق. كما يتسق هذا مع السياق المصري الذي رصدته دراسة (Khalil et al. 2021)، حيث يعاني هذا الجيل من حالة قلق التوفر

(Availability Anxiety) ناتجة عن عدم الثقة في استقرار السوق، مما يجعلهم يفسرون أي ضجيج معلوماتي على منصات التواصل الاجتماعي كإشارة خطر وشيكة تستدعي التحوط، بدلاً من تجاهلها.

٢/ استجابة الجيل X السلوكية ل الحقائق المضللة: على النقيض، أظهرت النتائج أن الأجيال الأكبر سناً (الجيل X) تندفع للتخزين اللندفاعي بشكل أكبر عند التعرض ل الحقائق المضللة (تأثير معدل إيجابي). يعكس هذا خبرتهم الحياتية؛ فهم لا يتحركون إلا بناءً على معلومات تبدو جديّة وموثوقة. ورغم أن هذه الحصانة تحميهم من الشائعات السطحية، إلا أنها تجعلهم ضحايا للتضليل المتقن الذي يستخدم وقائع صحيحة في سياق خاطئ. فيمكن تبريره بما توصلت إليه دراسة Amin (2025)، والتي كشفت أن الفئات العمرية الأكبر تُظهر استجابة أقوى للمحفزات التي تتخذ طابعاً توجيهياً صريحاً أو تبدو منظمة (مثل الملصقات والتوصيات)، نظراً لثقتهم الأعلى في شكل المعلومة الموثوقة، فالحقائق المضللة -التي تستخدم وقائع صحيحة في سياق زائف- تقدم لهذا الجيل المرتكزات العقلانية التي يبحثون عنها لاتخاذ القرار، وهو ما تعززه غرف الصدى المغلقة التي يتداولون فيها المعلومات، كما أشارت دراسة Kar et al.(2023)، حيث يكتسب المحتوى مصداقيته من تكراره داخل دوائر الثقة العائلية والاجتماعية.

٣/ تفسير استجابة الجيل X: فخ التحيز للواقعية يمكن تفسير وقوع الجيل X في فخ الحقائق المضللة رغم خبرتهم، بما نسميه التحيز للواقعية (Realism Bias). هذا الجيل يبحث عن مرتكزات عقلانية (Rational Anchors) لاتخاذ قرار التخزين (مثل: صورة لرف فارغ، خبر عن نقص إمدادات في دولة مجاورة). الحقائق المضللة تقدم لهم هذه المرتكزات لأنها تستند إلى وقائع صحيحة في ذاتها (وإن كانت مضللة السياق)، مما يعطل آليات الشك لديهم ويدفعهم لاتخاذ إجراءات وقائية (التخزين) بدافع المسؤولية، على عكس الهراء الذي يسقطونه فوراً لعدم استناده لأي دليل.

١٠. توصيات البحث:

بناءً على النتائج، توصي الدراسة بما يلي:

جدول رقم (٦) توصيات البحث:

المجال	التوصية	آلية التنفيذ المقترحة
إستراتيجيات الاتصال الحكومي وإدارة الأزمات	تبني استراتيجية "الاتصال الجيلي المزدوج"	للجيل Z (الشباب): إطلاق حملات سريعة ومكثفة عبر (TikTok/Instagram) تركز على تنفيذ "المحتوى العشوائي/الهراء" (Bullshit) باستخدام لغة بصرية وسريعة ومؤثرين موثوقين لتقليل حساسيتهم العالية تجاه الفوضى المعلوماتية.
	تجزئة الرسائل الاتصالية بناءً على الفئة العمرية ونوع الاضطراب المعلوماتي المؤثر فيها.	للجيل X (الكبار): نشر بيانات تفصيلية مدعمة بالأرقام والسياق الكامل عبر (Facebook) والتلفزيون لتصحيح "الحقائق المضللة" وسد فجوة السياق التي تدفعهم للتخزين.
المنصات والتكنولوجيا الرقمية	المسؤولية الخوارزمية تجاه "العدوى البصرية"	تقنياً: التعاون مع المنصات لتعديل الخوارزميات وقت الأزمات لتقليل معدل الوصول (Reach) للمنشورات التي تحتوي على صور "أرفف فارغة" أو "طواير هلع"، واستبدالها بمعلومات فورية عن توافر المخزون (الشفافية الاستباقية).

تابع جدول رقم (٦) توصيات البحث:

آلية التنفيذ المقترحة	التوصية	المجال
<p>يجب على المنصات الرقمية (مثل Facebook وX) تعديل خوارزمياتها وقت الأزمات لترصد الحسابات التي تمارس "النشر العشوائي الكثيف" (Spamming style) -وهو السمة المميزة لبعده اللامبالاة- وتحجيم وصولها (Down-ranking). فالخوارزميات الحالية تركز على كشف "الكذب" (Fact-checking)، بينما أثبتت دراستنا أن "اللامبالاة/الهراء" (نشر أي شيء دون تحقق) هو المحرك الأخطر لقلق الجيل (Z)، مما يستوجب أدوات تقنية تكبح هذا الضجيج بغض النظر عن صحة المحتوى من عدمه.</p>	<p>تطوير خوارزميات رصد الأنماط السلوكية (Behavioral Pattern Detection) بدلاً من الاكتفاء بتحليل المحتوى.</p>	
<p>توعوياً: توجيه الجيل Z بأن الضجيج المعلوماتي (Indifference) ليس دليلاً على الواقع ولا يستدعي القلق الفوري. وتوجيه الجيل X لضرورة التحقق من "ما وراء الخبر" (السياق) وعدم الاكتفاء بظواهر الحقائق المجزأة قبل الانخراط في الشراء التحوطي.</p>	<p>تصميم برامج توعية تستهدف "نقاط الضعف الإدراكية" الخاصة بكل جيل.</p>	<p>حماية المستهلك والوعي المجتمعي</p>

المصدر: من إعداد الباحثون في ضوء نتائج التحليل الإحصائي والدراسات السابقة

١١. توصيات لدراسات مستقبلية:

- أ/ دراسة دور الخوف المعدي داخل المجموعات المغلقة (مثل مجموعات واتساب العائلية) في تحويل المعلومة العشوائية إلى سلوك جماعي ضاغط.
- ب/ اختبار ما إذا كان تأثير اضطراب المعلومات يختلف باختلاف نوع المعلومات، وهل يظل الجيل Z هو الأكثر حساسية تجاه اللامبالاة في حالة السلع غير الأساسية (مثل الإلكترونيات) أم يختلف السلوك.
- ت/ دراسة تأثير اضطراب المعلومات في منصات الألعاب وتطبيقات الأطفال على سلوكيات الشراء الوالدية (Pester Power) في أوقات الأزمات الاقتصادية.

المراجع

- Addo, P. C., Jiaming, F., Kulbo, N. B., & Liangqiang, L. (2020). COVID-19: fear appeal favoring purchase behavior towards personal protective equipment. *The Service Industries Journal*, 40(7-8), 471-490. <https://doi.org/10.1080/02642069.2020.1751823>
- Aïmeur, E., Amri, S., & Brassard, G. (2023). Fake news, disinformation and misinformation in social media: a review. *Social Network Analysis and Mining*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01028-5>
- Amin, A. (2025). Artificial intelligence in social media: a catalyst for impulse buying behavior? *Young Consumers*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/YC-10-2024-2297>
- Arafat, S. M. Y., Kar, S. K., Menon, V., Kaliamoorthy, C., Mukherjee, S., Alradie-Mohamed, A., Sharma, P., Marthoenis, M., & Kabir, R. (2020). Panic buying: An insight from the content analysis of media reports during COVID-19 pandemic. *Neurology, psychiatry, and brain research*, 37, 100–103. <https://doi.org/10.1016/j.npbr.2020.07.002>
- Barton, B., Zlatevska, N., & Oppewal, H. (2022). Scarcity tactics in marketing: A meta-analysis of product scarcity effects on consumer purchase intentions. *Journal of Retailing*, 98(4), 741-758. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2022.06.003>
- Ben Hassen, T., El Bilali, H., & Allahyari, M. S. (2020). Impact of COVID-19 on food behavior and consumption in Qatar. *Sustainability*, 12(17), 6973.
- Bryanov, K., & Vziatysheva, V. (2021). Determinants of individuals' belief in fake news: A scoping review determinant of belief in fake news. *PLoS one*, 16(6), e0253717. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253717>

- Callegaro, M., Baker, R., Bethlehem, J., Göritz, A. S., Krosnick, J. A., & Lavrakas, P. J. (Eds.). (2014). Online panel research: A data quality perspective. John Wiley & Sons.
- Cavazos-Arroyo, J., & Máynez-Guaderrama, A. I. (2022). Antecedents of online impulse buying: An analysis of gender and centennials and millennials' perspectives. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 17(1), 122–137. <https://doi.org/10.3390/jtaer17010007>
- Chen, T., Jin, Y., Yang, J., & Cong, G. (2022). Identifying emergence process of group panic buying behavior under the COVID-19 pandemic. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 67, 102970. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.102970>
- Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and practice* (Vol. 4, pp. 51-96). Boston: Pearson education
- Cohen, G. A. (2002). Deeper into bullshit. In S. Buss & L. Overton (Eds.), *Contours of agency: Essays on themes from Harry Frankfurt* (pp. 321–339). MIT Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (6th ed.). Sage Publications.
- Di Pietro, R., Raponi, S., Caprolu, M., Cresci, S. (2021). Information Disorder. In: *New Dimensions of Information Warfare. Advances in Information Security*, 84. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60618-3_2
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method* (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Dubey, S., Biswas, P., Ghosh, R., Chatterjee, S., Dubey, M., Chatterjee, S., Lahiri, D., & Lavie, C. (2020). Psychosocial impact of COVID-19. *Diabetes & Metabolic Syndrome: clinical research & reviews*, 14(5), 779-788. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035>

- Ferreira, C., Hannah, D., McCarthy, I., Pitt, L., & Lord Ferguson, S. (2022). This place is full of it: Towards an organizational bullshit perception scale. *Psychological Reports*, 125(1), 448-463. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0033294120978162>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39-50.
- Gelfert, A. (2018). Fake News: A Definition. *Informal Logic*, 38(1), 84–117. <https://doi.org/10.22329/il.v38i1.5068>
- Grigoreva, E. A., Garifova, L. F., & Polovkina, E. A. (2021). Consumer behavior in the information economy: Generation Z. *International Journal of Financial Research*, 12(2), 164-171. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n2p164>
- Gupta, S., & Gentry, J. W. (2019). 'Should I buy, hoard, or hide?'- Consumers' responses to perceived scarcity. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 29(2), 178–197. <https://doi.org/10.1080/09593969.2018.1562955>
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage.
- Higgins, E. T. (1998). Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 30, pp. 1-46). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60381-0](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60381-0)
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. *Online readings in psychology and culture*, 2(1), 8.
- Inglehart, R. (1977). The silent revolution: changing values and political styles among western publics.

- Irwanto, I., Bahfiarti, T., Unde, A. A., & Sonni, A. F. (2025). Information disorder's impact on adolescents: publication trends and recommendations. *Frontiers in Communication*, 10, 1495536. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1495536>
- Islam, T., Pitafi, A. H., Arya, V., Wang, Y., Akhtar, N., Mubarik, S., & Xiaobei, L. (2021). Panic buying in the COVID-19 pandemic: a multi-country examination. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 59, Article 102357. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102357>
- Iyer, G.R., Blut, M., Xiao, S.H. et al. (2020). Impulse buying: a meta-analytic review. *J. of the Acad. Mark. Sci.* 48, 384–404. <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00670-w>
- Jaster, R., & Lanius, D. (2021). Speaking of fake news: Definitions and dimensions. In S. Bernecker, A. K. Flowerree, & T. Grundmann (Eds.), *The epistemology of fake news* (pp. 19–45). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198863977.003.0002>
- Kandel, N. (2020). Information disorder syndrome and its management. *JNMA: Journal of the Nepal Medical Association*, 58(224), 280. <https://doi.org/10.31729/jnma.4968>
- Kar, A. K., Tripathi, S. N., Malik, N., Gupta, S., & Sivarajah, U. (2023). How does misinformation and capricious opinions impact the supply chain: A study on the impacts during the pandemic. *Annals of Operations Research*, 327, 713–734. <https://doi.org/10.1007/s10479-022-04997-6>
- Khalil, S., Ismail, A., & Ghalwash, S. (2021). The rise of sustainable consumerism: Evidence from the Egyptian Generation Z. *Sustainability*, 13(24), 13804. <https://doi.org/10.3390/su132413804>

- Khan, W., Crockett, K., O'Shea, J., Hussain, A., & Khan, B. M. (2021). Deception in the eyes of deceiver: A computer vision and machine learning based automated deception detection. *Expert Systems with Applications*, 169, 114341
- Laato, S., Islam, A. N., Islam, M. N., & Whelan, E. (2020). What drives unverified information sharing and cyberchondria during the COVID-19 pandemic? *European journal of information systems*, 29(3), 288-305. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1770632>
- Lazer, D., Baum, M., Benkler, Y., Berinsky, A., Greenhill, K., Menczer, F., Metzger, M., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S., Sunstein, C., Thorson, E., Watts, D., & Zittrain, J. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094 - 1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lynn, M. (1991). Scarcity effects on value: A quantitative review of the commodity theory literature. *Psychology & Marketing*, 8(1), 43–57. <https://doi.org/10.1002/mar.4220080105>
- Mannheim, K. (1952). The problem of generations. In P. Kecskemeti (ed.), *Essays on the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, pp. 276–322.
- Naeem, M. (2021). Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of Covid-19 pandemic. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 58, 102226 - 102226. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102226>
- Naeem, M., & Ozuem, W. (2022). Understanding misinformation and rumors that generated panic buying as a social practice during COVID-19 pandemic: evidence from Twitter, YouTube and focus group interviews. *Information Technology & People*, 35(7), 2140-2166. <https://doi.org/10.1108/ITP-01-2021-0061>
- Nakova, R. (2024). GENERATIONAL DIFFERENCES IN GROCERY SHOPPING BEHAVIOR. In *Proceedings of 3-rd International Scientific Conference*

- „Industrial Growth Conference 2024 “(pp. 376-385). Национално издателство за образование и наука „Аз-буки
- Nyrhinen, J., Sirola, A., Koskelainen, T., Munnukka, J., & Wilska, T.-A. (2024). Online antecedents for young consumers' impulse buying behavior. *Computers in Human Behavior*, 153, 108129. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108129>
- Papagiannidis, S., Alamanos, E., Bourlakis, M., & Dennis, C. (2023). The pandemic consumer response: a stockpiling perspective and shopping channel preferences. *British Journal of Management*, 34(2), 664-691. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12616>
- Petrocelli, J. V. (2022). Politically oriented bullshit detection: Attitudinally conditional bullshit receptivity and bullshit sensitivity. *Group Processes & Intergroup Relations*, 25(6), 1635–1652. <https://doi.org/10.1177/1368430220987602>
- Rini, R. (2017). Fake news and partisan epistemology. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 27(2), E-43. <https://doi.org/10.1353/ken.2017.0025>
- Riquelme, I. P., Román, S., & Iacobucci, D. (2016). Consumers' perceptions of online and offline retailer deception: a moderated mediation analysis. *Journal of Interactive Marketing*, 35(1), 16-26. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2016.01.002>
- Ross, G. M. (2023). Now that everyone else has panicked, well... I have to panic: regulatory focus predicts panic buying during COVID-19. *Journal of Consumer Marketing*, 40(4), 521-534. <https://doi.org/10.1108/JCM-06-2022-5409>
- Sarraf, S., Kushwaha, A. K., Kar, A. K., Dwivedi, Y. K., & Giannakis, M. (2024). How did online misinformation impact stockouts in the e-commerce supply chain during COVID-19 - A mixed methods study. *International Journal of Production Economics*, 267, 109064. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2023.109064>

- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research methods for business students* (9th ed.). Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2021). *Research methods for business: A skill building approach* (8th ed.). Wiley.
- Shcherbakova, O., & Nikiforchuk, S. (2023). Identifying misleading information and types of fakes. *Scientific Journal of Polonia University*, 59(4), 114-118.
- Soprano, M., Roitero, K., La Barbera, D., Ceolin, D., Spina, D., Mizzaro, S., & Demartini, G. (2021). The many dimensions of truthfulness: Crowdsourcing misinformation assessments on a multidimensional scale. *Information Processing & Management*, 58(6), 102710. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102710>
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2017). Defining Fake News: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- Taylor, S. (2019). *The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.10.20879/acr.2020.17.2.98
- Twenge, J. M., Cooper, A. B., Joiner, T. E., Duffy, M. E., & Binau, S. G. (2019). Age, period, and cohort trends in mood disorder indicators and suicide-related outcomes in a nationally representative dataset, 2005–2017. *Journal of abnormal psychology*, 128(3), 185.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking* (Vol. 27, pp. 1-107). Strasbourg: Council of Europe.
- We Are Social & Meltwater. (2025). *Digital 2025: Global overview report*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>

- Yuen, K. F., Tan, L. S., Wong, Y. D., & Wang, X. (2022). Social determinants of panic buying behaviour amidst COVID-19 pandemic: The role of perceived scarcity and anticipated regret. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 66, 102948. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.102948>
- Zhang, C., Li, J., & Hao, Y. (2025). Why Do "Digital Hamsters" Hoard but Never Consume? Configurational Pathways and Influencing Mechanisms of Digital Hoarding Behaviour Among Chinese Generation Z. *Behavioral Sciences*, 15(11), 1575. <https://doi.org/10.3390/bs15111575>